

TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA MILLIY VA UMUMMADANIY KOMPITENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Umurzakova Hulkar Ibodullayevna

Navoiy viloyat Konimex tuman ixtisoslashtirilgan maktabi
tasviriy san’at fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san’at darslari orqali o‘quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash haqidagi fikr-mulohazalar yoritilgan. Xalq tomonidan kashf etilgan milliy an’analar, urf-odatlar va milliy xalq amaliy san’at turlari bilan o‘quvchilarni yaqindan tanishtirish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, an’ana, innovasion, milliy an’ana.

O‘quvchilarni kasbga yo‘llash, mustaqil fikrlash, mehnat qilish, turmush madaniyatini shakllantirish va ruhiy jihatdan barkamol qilib o‘stirishda tasviriy san’at va milliy amaliy san’atimiz muhim o‘rinda turadi. Davlat dasturida barkamol shaxsni rivojlantirish, uni tarbiyalash, o‘quvchi yoshlardagi iqtidorni erta aniqlash va ular bilan ishlashga alohida e’tibor berilgan. Mamlakatimizda ta’lim tizimini takomillashtirish, Vatan ravnaqini ta’minlaydigan yosh ma’naviy yetuk avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e’tibor berilmoqda. Har bir xalqning o‘z tarixiy, madaniy ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga xos bo‘lgan, mazkur xalq tomonidan kashf etilgan milliy an’analar, sayllar, urf-odatlar va milliy xalq amaliy san’at turlari mavjud. Xalqimizning orasida o‘tmishda tarqalgan milliy san’at turlari, tasviriy san’at turlari va janrlari iste’dodli iqtidorli bolalar kamolotida muhim o‘rin tutgan. Bu sohalarni rivojlantirish davlat strategiyasida alohida e’tiborga olingan. Milliy amaliy san’at, tasviriy san’at turlari bolalarni kichik yoshdanoq jismoniy, ruhiy, aqliy, ahloqiy jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi deb qaraladi.

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashda tasviriy faoliyat mashg‘ulotlari muhim ahamiyatga ega. Shu mashg‘ulotni o‘quvchi bir hafta davomida sog‘inib kutadi, chiroyli rasmlar chizadi va yaratadi. Chizgan rasmlarni ko‘rib o‘zida faxrlanish

hissini tuyadi. Mashg‘ulotdan bu mashg‘ulotgacha ijod qiladi, ruhiyati ko‘tariladi. Mashg‘ulot bo‘ladigan daqiqalarni intizorlik bilan kutadi. Boladagi ijod, intilish, yangiliklar yaratish g‘oyalarini qog‘ozda ko‘rsatib bera olish vatanga bo‘lgan muhabbatini, iftihor va faxr hissini uyg‘otadi. Shunday ekan maktabgacha ta‘lim muassasasida olib borilayotgan mashg‘ulotlarimizda ko‘rgazmalilik asosida, vaqtdan unimli foydalanib, tabiat bilan urf odatlarga yug‘rilgan tasviriy faoliyat turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil etishga harakat qilish kerak.

Xulosa o‘rnida shularni aytib o‘tishimiz mumkinki bu masalalarni o‘ylab ko‘rib milliy ruhda tarbiya topayotgan yosh avlodni har tomonlama etuk qilib tarbiyalash, birinchi maqsadimiz bo‘lishi kerak. Yosh avlodni san‘at, milliy madaniyat ruhida, milliy ruhda tarbiyalash ishlarini rivojlantirish va tashkil etish respublikamiz maktablarida faoliyat turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni olib borayotgan o‘qituvchilariga, san‘at sohasi hodimlariga bog‘liqdir. Maktab kichik yoshidanoq vatanga muhabbatni, mehrlil bo‘lishni, davlat mulkini asrab avayulashni, diniy bag‘rikenglikni, o‘qishni, sanashni tasviriy faoliyat mashg‘ulotlari jarayonida o‘zi ishtirokida yaratgan tasviriy faoliyat turlari mahsulida ko‘radi va tahlil qiladi. Shunday ekan, maktabda olib borilayotgan tasviriy faoliyat turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni olib boruvchi o‘qituvchi o‘z ustida ishlashi kerak va zamon ruhida ilmiy asoslangan bilim asosida mashg‘ulotlarni olib borishi shart va zarurdir. Chunki tarbiyalanuvchi tasviriy faoliyat mashg‘ulotlari jarayonida fizilologik rivojlanadi, psixologik jihatdan aqli tafakku topadi, yangiliklar yaratishga intiladi va har tomonlama gormonik rivojlanadi. O‘quvchilarning qo‘llari harakati rivojlanadi ongita fakku topadi, estetik tushunchalar teranlashadi, yartuvchanlik qobiliyati shakllanadi, bajarayotgan san‘at asarini ushlab ko‘rish orqali sezish, tasavvur etish, tafakkur qilish, eslab qolish malakalari har tomonlama shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ashirboyev A. “Chizmachilik”. – Toshkent., “Yangi nashr” nashriyoti, 2010
2. Rahmonov I., Qirg‘izboyeva N., Ashirboyev A., Nig‘monov B. Chizmachilik -T.: “Vorin-nashriyot”, 2016 y.